

МЯСКОВА Татьяна Евгеньевна

с. н. с., к. и. наук

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ЗНАКИ НА КНИГАХ ИЗ ЛИЧНЫХ СОБРАНИЙ ВЛАДИМИРА БОНИФАТИЕВИЧА И ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА АНТОНОВИЧА

В статье предоставлена информация о владельческих знаках (автографах, дарственных надписях, печатях, владельческих переплётах), которые присутствуют на книгах из личных собраний украинских ученых Владимира Бонифатиевича и Дмитрия Владимировича Антоновича.

Ключевые слова: личные собрания, тематический состав, реконструкция, автограф, дарственная надпись, инскрипт.

В составе фонда отдела библиотечных собраний и исторических коллекций Института книговедения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (далее Отдел) находятся личные собрания ученых, государственных и общественных деятелей прошлых веков. Эти библиотеки являются своеобразным памятником истории и культуры времени, в котором жили и творили ученые, и в котором были сформированы их личные библиотеки.

Многие личные собрания стали объектом научных исследований сравнительно недавно. Среди таких собраний библиотеки украинских ученых и общественных деятелей Владимира Бонифатиевича и Дмитрия Владимировича Антоновича. Часть книг из этих библиотек в силу различных исторических обстоятельств попала в состав других коллекций и собраний. Характерной особенностью личных библиотек было то, что тематический состав книг отвечал научным интересам бывших владельцев. А изучение различного рода владельческих знаков (автографов, дарственных и владельческих надписей на форзацах, титульных и вкладных листах, экслибрисов, печатей), давно уже стало объектом изучения специальных исторических дисциплин – сфрагистики, маргиналистики. Владельческие знаки на книгах были необходимы не только для

идентификации собственника, но и оказывали существенную помощь в исследовании личных контактов владельца, а также давали возможность проследить судьбу личной библиотеки на протяжении всего времени существования.

На книгах из личных библиотек В. Б. и Д. В. Антоновича присутствуют такие виды владельческих знаков: автографы, личные печати, а также печати различных организаций и обществ, книготорговых фирм, авторские инскрипты, владельческие оправы. Особенно богаты владельческими знаками различных видов книги из личной библиотеки В. Б. Антоновича. Некогда состоявшая из более 10 тысяч томов, в 30-х годах прошлого века эта библиотека по идеологическим мотивам была полностью расформирована. В настоящий момент личное собрание одного из родоначальников украинской историографии насчитывает около 1000 единиц хранения. На всех книгах - автограф В. Б. Антоновича или шрифтовой экслибрис в виде печати синего цвета размером 12x50 см. с надписью «Владимиръ Бонифатиевичъ Антоновичъ». Также на всех книгах есть печать "Українська Академія наук. Історично-філологічний відділ. Бібліотека», которая указывает на то, что библиотека В. Б. Антоновича была в составе библиотеки первого отдела Всеукраинской академии наук. Кроме того, на книгах присутствуют печати библиотеки Киевского университета св. Владимира "Bibliotheca Universitatis S. Vladimiri", полтавского губернского земства.

Также на книгах значительное количество книготорговых штампов, что свидетельствует о том, что часть книжных раритетов была куплена у букинистов, а именно у известного издателя книжной и нотной продукции середины XIX века, основателя первой нотной фирмы в Киеве Леона Викентиевича Издиковского : "Leon Idzikowski. Librairie & Magasin de Musique a Kieff Krestchatik, Maison Poroff»; также на книгах круглая печать первого книжного магазина в Киеве, где продавались книги на украинском языке - "Книготорговля и библиотека М. М. Левченка и Л. В. Ильницкого в Киеве", а также "Книжный магазин Л. В. Ильницкого в Киеве". Печати "Книжный магазин Степана Литова в Киеве 1830 г. и "Skład główny w Księgarni Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie", свидетельствует о том, что В. Антонович покупал книги, у таких книготорговцев как С. Литов в Киеве и львовский предприниматель В. Губринович.

Особенностью книг из библиотеки В. Б. Антоновича является наличие большого количества авторских инскриптов (дарственных надписей). Как правило, вновь выпущенная книга была хорошим поводом поделиться своей авторской гордостью с коллегами и единомышленниками. Дарственные надписи на книгах из библиотеки В. Антоновича принадлежат известным личностям начала XIX - первой половины XX века. Так на оттиске статьи из журнала «Киевская старина» «Барская околичная шляхта до к. XVIII в. : этнографический очерк» (Киев, 1892) есть дарственная надпись, принадлежащий известному украинскому историку и общественно-политическому деятелю, академику Украинской академии наук Михаилу Сергеевичу Грушевскому (1866-1934): «Глубокоуважаемому Владимиру Бонифатиевичу Антоновичу от автора». Еще одна надпись на оттиске статьи из «Вестника Европы»: «Малорусское дворянство и его судьба : исторический очерк» (СПб., 1891), принадлежит украинскому историку и этнографу, первой в России женщине - доктору русской истории Александре Яковлевне Ефименко. Среди рукописных дарственных надписей "Многоуважаемому В. Б. Антоновичу от автора" инскрипты от российского историка и публициста И. П. Филевича в книге «Вопрос о воссоединении западнорусских униатов в его новейшей постановке : по поводу исследования Бобровского «Русская греко-униатская церковь в царствование Императора Александра I» » (Санкт-Петербург-Варшава, 1890 – 1891). Подарочная надпись "В. Б. Антоновичу от уважающего автора" есть в книге его ученика, украинского ученого-историка Дмитрия Ивановича Багалия «Общий очерк древностей Харьковской губернии» (Харьков, 1890).

Среди книг из личного собрания В. Б. Антоновича есть авторские инскрипты, которые принадлежали украинскому историку, педагогу и общественному деятелю, член-корреспонденту Всеукраинской академии наук В. И. Щербине; российскому писателю и литературному критику В. Ф. Боцяновскому; российскому публицисту, этнографу, исследователю истории первобытного права М. И. Кулишеру; российскому ученому-историку, член-корреспонденту Российской академии наук, профессору Е. Ф. Шмурло; украинскому историку-медиевисту, исследователю истории Франции И. В. Лучицкогму; российскому историку и архивисту П. Н. Бучинскому; украинскому историку, одному из

соавторов Энциклопедического словаря Брокгуза и Ефрона А. Н. Ясинскому; украинскому фольклористу и этнографу, брату Панаса Мирного, И. Я. Рудченку.

Часть инскриптов принадлежит иностранным коллегам В. Б. Антоновича: польскому историку и этнографу А. Яблоновскому, польскому археологу, профессору греческого языка и словесности Варшавского университета А. Мержинскому, известному фольклористу, члену Румынской академии, одному из соавторов Большого географического словаря Румынии Г. Точилеску, французскому археологу и путешественнику барону де Баю.

Следует отметить, что некоторые книги из личной библиотеки содержат дарственные надписи не только от авторов, но и благодарных поклонников. Так в книге французского политика, экономиста, философа и социолога Пьера Жозефа «Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution» (Paris, 1863) сохранилась дарственная надпись "Глубокоуважаемому Владимиру Бонифатиевичу Антоновичу от искренне расположенных к нему С. Чегуновой и Е. Доброграевой". Некоторые книги содержат на титульной странице надпись «А. Устинов».

Книги из коллекции сына Владимира Бонифатиевича – историка украинского искусства и театра, основателя Украинского вольного университета в Праге, Дмитрия Антоновича (около 100 ед. хранения), – не содержат такого количества инскриптов, как документы из собрания его отца, но имеют автограф ученого, шрифтовой экслибрис-печать «Дмитро Антонович» размером 13х63 см. и печать синего цвета «Антонович», а также печати: «ВУАН. Всенародна бібліотека України» и «Всеукраїнська Академія наук. Бібліотека соціально-економічного відділу».

Еще одной характерной особенностью документов из личных библиотек В. Б. и Д. В. Антоновича были специально сделанные на заказ переплеты, на которых сбоку были оттиски:

- 1) инициалы владельца «Д.А.» – на книгах из личной библиотеки Дмитрия Антоновича.
- 2) общее название конволюта - если книга представляла собой конволют, в состав которого входили аллигаты (количество которых доходило иногда до нескольких десятков), объединенные одной тематикой.

. Характерной особенностью конволюта из личной библиотеки В. Б. Антоновича является наличие в конце документа рукописного содержания, которое состояло из порядкового номера аллигата, названия работы и автора произведения. Конволюты-многотомники из личной библиотеки В. Б. Антоновича включают оттиски журнальных статей, брошюры, рецензии по определенной тематике: «Статьи по археологии», «Статьи по Южно-Русской истории», «Описи актов книг», «Статьи по всеобщей истории», «Статьи по политической экономии», «Очерки стран и народов», «Кубанская область», «Рассказы и стихотворения», есть собрание трудов французского историка, археолога, специалиста в области нумизматики и византийской сфрагистики Леона-Гюстава Шлюмберже «Schlumberger».

Часть книг составляют конволюты под названием «Беллетристика», в состав которых входили произведения известных писателей (М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Фета, Ф. Толстого и др.), а также литературная критика, которые увеличивают научную ценность библиотеки В. Б. Антоновича.

На документах из библиотеки Д. В. Антоновича вместе с владельческими оправами с тиснением инициалов владельца, на титульных страницах книг сохранились также рукописные наклейки с объединяющим названием конволюта «Смесь» «Повести», «Естественные науки», «Портреты. Д. Антонович», «Успенский. Повести».

Таким образом, изучение владельческих книжных знаков на документах из личных библиотек В. Б. и Д. В. Антоновича не только помогает проследить связь между книгой и её владельцем, а также личные контакты учених, но и оказывает существенную помощь в процессе реконструкции ранее расформированных собраний. Поскольку полное восстановление личных таких библиотек практически невозможно, при наполнении электронных баз данных фиксация владельческих знаков должна быть обязательной. Для этого необходимо работать с документом *De visa*, фиксируя и описывая все возможные книжные знаки, а также другие особенности изданий, что дает возможность хотя бы «виртуально» объединить книги из личных библиотек, которые были расформированы в силу различных исторических обстоятельств.